

Ткаченко Т.О.

Завідувач сектору

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ТА АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 2011 р.

У зв'язку із розробкою проекту реставрації Троїцької церкви Києво-Печерської лаври у 2011 р. тут було виконано певний обсяг інженерно-геологічних, геофізичних та археологічних досліджень (іл. 1). Попри розвідковий характер і відповідно порівняно невеликі обсяги робіт, їх результати мають доволі важливе значення. Це пояснюється тим, що Троїцька церква є єдиною повністю вцілілою (за об'ємом) давньоруською пам'яткою Києво-Печерської лаври, яка одночасно є й найменш дослідженою (в архітектурно-археологічному сенсі) лаврською пам'яткою XII–XIII ст. В останньому випадку це, по-суті, лише розкоп В. Богусевича 1951 р., поставлений зовні церкви, поблизу її південного фасаду.¹ Всередині споруди археологічних досліджень взагалі ніколи не проводилося.

*Троїцька надбрамна церква. Розташування шурфів (1-4)
та свердловин (I-IV) 2011 р.*

Інженерно-геологічні роботи 2011 р. зводилися до влаштування 4-х свердловин навкруги церкви і 4-х шурфів всередині споруди². Свердловини, глибиною до 15 м, дозволили отримати стратиграфічні колонки прилеглих до пам'ятки ділянок території та зафіксувати наявність тут значної товщі рушених (в т.ч. і насипних) ґрунтів. Потужність останніх коливається від 2,3–2,4 м для східного та західного фасадів церкви до 3,1–3,3 м для її південного та північного фасадів. Отриманні дані в цілому рджують результати попередніх досліджень 1962 р.³

З історико-архітектурної точки зору зазначена ситуація віддзеркалює ключове положення Троїцької церкви у планіграфічній структурі Верхньої лаври, а відтак, і підвищену будівельну активність у цьому районі протягом

XI–XIX ст. Зокрема значна потужність рушених ґрунтів поблизу північного та південного фасадів будівлі може свідчити про можливість збереження тут фрагментів траси первинної дерев'яної

¹ Богусевич В.А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.

² Реставрація пам'ятки архітектури "Троїцька надбрамна церква". Інженерно-геофізичні дослідження території та плями забудови // ТОВ "Геопроект" – К., 2011. – Т. 1.6.

³ Мероприяття по предотвращению деформаций Надвратной церкви и Крепостной стены на территории музея-заповедника Киево-Печерская лавра. – "Киевпроект", заказ № 36187. – К., 1962.

огорожі монастиря, яка існувала до спорудження мурів другої половини XII ст. і сліди якої, можливо, було виявлено з північного боку церкви у 2007 р.¹

За результатами геофізичних досліджень (іл. 2) з глибиною зондування до 7,0 м в площині і поблизу церкви було зафіксовано 3 групи об'єктів з різною глибиною залягання, а саме від 0,6-1,5 м (інженерні комунікації) до 3,2-6,6 м (вірогідно, підземні споруди). Найбільш цікавою є група об'єктів, виявлена на глибині 2,2-2,4 м в межах проїзду Троїцької церкви і ототожнена з фундаментами невідомої споруди². На жаль, у зазначеному звіті ці об'єкти не отримали скільки-небудь докладної характеристики щодо інженерно-геологічних та будівельно-архітектурних параметрів. За обрисами вони зовні нагадують фрагменти плану кам'яних споруд типу князівських палаців X–XI ст. і тому, зрозуміло, не могли з'явитися тут пізніше початку XII ст. Важко стверджувати напевно, але не виключено, що у даному разі йдеться про рештки споруд головного входу Києво-Печерської лаври, що входили до складу літописного “столпія” кінця XI ст. Однак перевірити це припущення археологічно з технічних причин наразі не можливо.

Основний обсяг архітектурно-археологічної інформації у 2011 р. було отримано під час обстеження шурфів у внутрішніх приміщеннях церкви (іл. 1). Один з них (№ 4) розташовувався в межах прибудови XVIII ст., а решта знаходилася безпосередньо у “плямі” давньоруського ядра храму. Розміри шурфів, в середньому, становили 0,9 x 1,2 м, глибина коливалася від 1,8 до 2,7 м. Загальна розкрита площа становила близько 5,0 кв. м. У результаті обстеження шурфів вперше вдалося з'ясувати стратиграфічну ситуацію всередині церкви, уточнити деякі конструктивні особливості фундаментів XII та XVIII ст., простежити рівень первинного будівельного горизонту пам'ятки, а також виявити та частково розчистити цегляну підземну споруду XVIII–XIX ст.

Фундаменти давньоруської Троїцької церкви простежено у шурфах №№ 1-3. За структурою вони двочастинні і складаються з забутовки фундаментного рову (дрібний бут з участю різномірідного будівельного сміття) та цокольної частини, складеної з великих брил бутового каменю. Слідів дерев'яних субструкцій не відмічено. В двох випадках зафіксовано внутрішнє (ш. № 2) та зовнішнє (ш. № 3) розширення фундаментів розмірами в обох випадках до 0,6 м. У шурфі № 3 горішню поверхню підмурків вкрито шаром цем'яноквого розчину, який, можливо, є рештками давньої відмостки храму. Підшва фундаментів поч. XII ст. мала відмітки 1,9 (ш. № 1) та 2,6 м (ш-фи №№ 2-3) відносно сучасної поверхні. Горішня площа підмурків фіксувалася на відмітках 1,2 (ш. № 3) та 2,0 м (ш. № 2). Загальна потужність фундаментів сягала близько 1,4 м.

В цілому, за принципом побудови фундаменти Троїцької церкви нагадують фундаменти Успенського собору КПЛ та церкви Спаса на Берестові, але візуально відрізняються від останніх менш ретельним виконанням. Можливо, за цим стоїть хронологічна різниця згаданих пам'яток. Але, не виключено, що це є віддзеркаленням індивідуального стилю різних будівельних артілей Давньої Русі³. Крім того, слід звернути увагу й на значну потужність фундаментів церкви, яка може бути пов'язана зі зведенням храму в умовах недостатньо міцних (рушених) ґрунтів, послаблених внаслідок попередньої будівельної діяльності, тобто побіжною ознакою того ж літописного “столпія” XI ст. Це припущення, яке певною мірою узгоджується з результатами наведених вище геологічних та геофізичних досліджень, зрозуміло, потребує спеціальної археологічної перевірки.

В стратиграфічному плані найбільш інформативним виявився шурф № 3. На відміну від решти шурфів, культурні нашарування яких мали перевідкладений характер, тут вдалося простежити будівельний горизонт початку XII ст. Він являв собою 3-5 см прошарок перепаленого лесового ґрунту та розпорошеного деревного вугілля, яке, як відомо, входило до складу мурувального розчину Троїцької церкви⁴. Первинний будівельний горизонт пам'ятки виходив на рівень горішньої поверхні фундаментів XII ст. і перекривав неушкоджені культурні нашарування більш раннього часу. З огляду на це, зазначена ділянка є перспективною для майбутніх археологічних розкопок.

¹ Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – 2008. – № 20. – С. 5-13.

² Реставрація пам'ятки архітектури “Троїцька надбрамна церква”. Інженерно-геологічні вишукування // ТОВ “Київгеоком”. – К., 2011. – Т. 1.5.

³ Раппопорт П.А. Строительные артели Древней Руси и их заказники // СА. – 1985. – № 4. – С. 80-89; його ж. Строительное производство Древней Руси X – XIII вв. – СПб., 1994. – 158 с.

⁴ Асеев Ю.С. Архитектура Древнего Киева. – К., 1982. – 158 с.

Ще однією цікавою ділянкою є район шурфу № 2, у площині якого було виявлено рештки невідомої раніше¹ цегляної підземної споруди XVIII–XIX ст., вбудованої в об'єм давньоруського храму. У невеликому за площею шурфі не вдалося встановити ані повні параметри цієї споруди, ані її функціональне призначення. Не з'ясованим лишився й можливий її зв'язок з великою підземною спорудою (п/с № 25) того ж часу, основна частина якої локалізується поблизу північно-західного рогу Троїцької церкви. Вирішення цих питань, як і проблеми доцільності збереження

цього об'єкту у складі давньоруської пам'ятки, потребує додаткових досліджень.

Найбільш цікавою археологічною знахідкою 2011 р. є уламок кам'яного (пісковик) архітектурного декору, схожого на фрагмент карнизу. Знахідку виявлено у шурфі № 2 у перевірковому стані. Зважаючи на цю обставину, з одного боку, і повну відсутність будь-якої історичної інформації щодо присутності в оздобленні добарокової Троїцької церкви кам'яного декору, з іншого боку, пов'язувати беззаперечно цю знахідку із зазначеною пам'яткою достатніх підстав на разі немає. Однак враховуючи, що це вже друга така знахідка (фрагмент кам'яного декору з канельованою поверхнею з траншеї 2007 р.), яка безпосередньо пов'язана з археологічним контекстом Троїцької церкви, така можливість

Геофізичні дослідження Троїцької надбрамної церкви 2011 р.

принципово не виключена. Поки що можна лише зауважити, що найбільш вірогідним часом появи елементів кам'яного декору в оздобленні пам'ятки, вочевидь, слід вважати відновлення за Симеона Омельковича Успенського собору Києво-Печерської лаври в 1470 р. Адже логічно припустити, що разом з "репарацією" головного храму Печерського монастиря аналогічні роботи відбулися й на головному вході в Лавру. Деякою мірою це підтверджує й наявність серед будівельних матеріалів шурфів 2011 р. зразків цегли XV–XVI ст.

¹ Точніше йдеться про незадокументовану належним чином підземну споруду, адже засипка її об'єму білим кар'єрним піском беззаперечно свідчить про те, що цей об'єкт розчищався у 60-х роках минулого століття.

В суто практичному відношенні результати досліджень, про які йдеться, мають важливе значення для розробки завдань подальшого вивчення пам'ятки та плану проведення тут реставраційних робіт.

Перш за все, йдеться про те, що необхідною передумовою проведення будь-яких робіт всередині церкви є звільнення приміщень її I-го ярусу від різноманітного будівельного та побутового сміття, що накопичилося тут з часів післявоєнної реставрації храму.

Доцільним видається й максимально повне видалення з інтер'єру церкви пізніших (неавтентичних) будівельних нашарувань, функціонально та історично не пов'язаних з пам'яткою XII–XVIII ст. Це стосується й сучасної (цементної та дерев'яної) підлоги храму, некоректної в пам'яткоохоронному та суто реставраційному сенсі.

Важливим є й питання щодо можливого пониження рівня сучасної підлоги церкви за рахунок видалення пізніших насипних ґрунтів (потужністю близько 0,7 м), які сформувалися в процесі реставраційних робіт середини ХХ ст. і ніякої археологічної цінності, зрозуміло, не становлять.

У разі проведення зазначених робіт варто враховувати й такий досвід досліджень 2011 р. як “нерентабельність” влаштування у незначних за обсягами приміщеннях церкви окремих і ще менш незначних за розмірами шурфів. Зважаючи на значну глибину фундаментів церкви більш ефективним тут виглядає повне розкриття тих чи інших компартиментів споруди.

Балакін С.А.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Відомий за письмовими джерелами принаймні з середини ХVII ст. митрополичий сад Києво-Печерської лаври був значним за розмірами, функціонально чітко визначеною і практично вільною від забудови ділянкою Верхньої лаври. Археологічне вивчення останньої розпочалося в середині минулого століття і з певними перервами продовжується по сьогодні. Найбільш значні роботи тут було проведено у 1951, 1961, 1987–1988, 1989, 1993, 2002 та 2011 рр.

Перші масштабні археологічні дослідження на території митрополичого саду здійснив В.А. Богусевич у 1951 р., коли тут було влаштовано 3 розкопи, загальною площею 133 м²¹. Під час цих досліджень вперше було виявлено рештки мурованої монастирської огорожі ХII ст. та досліджено ще декілька прямо не пов'язаних з нею об'єктів того ж часу. Давньоруські мури Києво-Печерської лаври в археологічному плані були двома паралельними ровами, що перекривалися зверху шаром суцільного мурування. Фундаменти складено з рваного каменю на вапняному розчині. Стінова кладка з плінфи збереглася на висоту 0,4 м. Ширина фундаментів – близько 2,5 м, стінової кладки – 2,0 м. Траса мурів йшла у напрямку півд. схід – півн. захід і виходила на ріг Троїцької церкви.

За реконструкцією В. Богусевича виявлена ним монастирська стіна у висоту мала до 6,0 м, її загальний периметр сягав 800-1000 м і охоплював територію у 4-5 га. На його думку ця споруда не просто мала оборонне значення, а й була найпотужнішою давньоруською фортецею Середнього Подніпров'я².

¹ Асеев Ю.С., Богусевич В.А. Военно-оборонні стіни ХII віку Києво-Печерській лаврі // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1951. – № 4.

С. 39-45; Богусевич В.А. К вопросу о крепостных стенах ХII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.

² Дещо іншої точки зору з цього приводу дотримується П.О. Раппопорт, схильний вважати “найпотужнішу фортецю Середнього Подніпров'я” спорудою скоріше декоративного (представницького), ніж фортифікаційного характеру. – Див.: Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества Х–ХIII вв. // МИА. – 1956. – № 52. – С. 117. Варто також зауважити, що гіпотеза В. Богусевича щодо периметра давніх лаврських мурів на сьогодні немає жодного археологічного підтвердження, адже траса цієї споруди ніде крім її західного фасаду ніколи не фіксувалася. – Див.: Балакін С.А. Археологічні дослідження в Києво-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодення	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012